

Rennes, le 3 janvier 2023

Je souhaite commencer ce courrier en disant haut et fort après bien d'autres toute mon estime personnelle pour Carla Rossi et ma reconnaissance pour les initiatives absolument impeccables, sur les plan scientifique et organisationnel, auxquelles elle m'a fait l'honneur de m'associer.

Il me reste à présent à rappeler, en réponse à des procédés qui m'ont profondément outré, quelque grands principes fondateurs de ma conception du droit, celle qui constitue le socle de l'ordre juridique de nos sociétés issues des Lumières.

L'actualité, y compris récente, nous le rappelle : les réseaux, si mal nommés « sociaux », peuvent être un mal terrible, minant le corps social. En conduisant à l'occasion à des tragédies, collectives et individuelles. Car ces 'réseaux' s'affranchissent trop facilement des règles, à la fois juridiques et éthiques, qui régissent nos relations. Pour nous cantonner au cas qui ici nous intéresse : les attaques sauvages dont sont victimes non seulement Carla Rossi, mais aussi des membres de sa famille, sont proprement ignobles. Anonymes, en particulier lorsqu'elles sont téléphoniques, elles qualifient (si l'on peut dire) leurs auteurs.

Quand bien même l'on envisagerait l'hypothèse de manquements de la part de la personne visée par ces attaques, il est un principe intangible : lorsque de telles controverses naissent, elles doivent être menées sur les publications spécialisées, avec bien entendu exercice du droit de réponse. Lorsque cela ne suffit pas, les contentieux se règlent selon les procédures légales devant les juridictions habilitées et dûment saisies. Lesquelles instruisent alors en se basant sur le principe du contradictoire.

Dans le cas contraire, l'on favorise le déchaînement d'une nouvelle barbarie. Qui est aussi la loi du plus fort, et lesdits réseaux, pour qui sait les manipuler en sachant se faire entourer de naïfs dans le meilleur des cas, de malveillants le plus souvent, sont devenus infiniment puissants. Il est pratiquement impossible de faire face à cette monstrueuse sauvagerie, sauf à être en mesure de répondre au feu adversaire à la même hauteur, avec les mêmes moyens. Ce qui par définition, est impossible pour quiconque entend rester 'civilisé'.

Indignes sont donc à mes yeux les personnes à l'origine de ce déferlement haineux. La justice, saisie, dira le droit et condamnera le cas échéant qui doit l'être. On pourrait à la limite ignorer les auteurs de tels agissements,

le Tout cela est effrayant, a fortiori si l'on considère que sont en jeu les mœurs (on n'ose plus parler de 'valeurs')
in 'académiques'. L'université, censée être l'école de l'examen *critique* privilégiant le *temps long* et le *débat contradictoire*,
at s'abaisse, peut-être mortellement, en cédant aux sirènes, sinon aux diktats d'une 'modernité
fc communicationnelle' ainsi conçue. e

C'est la communauté tout entière qui est atteinte. C'est de fait l'idéal même de la *politia literaria* qui est anéanti par ces usages barabres. C'est pourquoi j'ai cru devoir réagir avec la plus grande vigueur.

Philippe Guérin

Professeur émérite de Littérature médiévale italienne

Centre d'Études et de Recherche sur la Littérature Italienne du Moyen Âge (CERLIM, EA 3979

LECEMO)

Responsable scientifique du projet ANR DHAF (Dante d'Hier à Aujourd'hui en France)

Je souhaite commencer ce courrier en disant haut et fort après bien d'autres toute mon estime personnelle pour Carla Rossi et ma reconnaissance pour les initiatives absolument impeccables, sur les plans scientifique et organisationnel, auxquelles elle m'a fait l'honneur de m'associer. Il me reste à présent à rappeler, en réponse à des procédés qui m'ont profondément outré, quelque grands principes fondateurs de ma conception du droit, celle qui constitue le socle de l'ordre juridique de nos sociétés issues des Lumières. L'actualité, y compris récente, nous le rappelle : les réseaux, si mal nommés « sociaux », peuvent être un mal terrible, minant le corps social. En conduisant à l'occasion à des tragédies, collectives et individuelles. Car ces « réseaux » s'affranchissent trop facilement des règles, à la fois juridiques et éthiques, qui régissent nos relations. Pour nous cantonner au cas qui ici nous intéresse : les attaques sauvages dont sont victimes non seulement Carla Rossi, mais aussi des membres de sa famille, sont proprement ignobles. Anonymes, et particulièrement quand elles sont téléphoniques, elles qualifient (si l'on peut dire) leurs auteurs. Quand bien même l'on envisagerait l'hypothèse de manquements de la part de la personne visée par ces attaques, il est un principe intangible : lorsque de telles controverses naissent, elles doivent être menées sur les publications spécialisées, avec bien entendu exercice du droit de réponse. Lorsque cela ne suffit pas, les contentieux se règlent selon les procédures légales devant les juridictions habilitées à émettre des sentences. Lesquelles instruisent alors en se basant sur le principe du contradictoire. Dans le cas contraire, l'on favorise le déchaînement d'une nouvelle barbarie. Qui est aussi la loi du plus fort, et, sur lesdits réseaux, pour qui sait les manipuler en sachant se faire entourer de naïfs dans le meilleur des cas, de malveillants le plus souvent, sont devenus infiniment puissants. Il est pratiquement impossible de faire face à cette monstrueuse sauvagerie, sauf à être en mesure de répondre au feu de l'adversaire avec les mêmes moyens. Ce qui par définition, est impossible pour quiconque entend rester « civilisé ». Indignés sont donc à mes yeux les personnes à l'origine de ce déferlement haineux. La justice, saisie, dira le droit et condamnera le cas échéant qui doit l'être. On pourrait à la limite ignorer les auteurs de tels agissements, tout cela est effrayant, a fortiori si l'on considère que sont en jeu les mœurs (on n'ose plus parler de « valeurs ») « académiques ». L'université, censée être l'école de l'examen critique privilégiant le temps long et le débat contradictoire, s'abaisse, peut-être mortellement, en cédant aux sirènes, sinon aux diktats d'une « modernité communicationnelle » ainsi conçue. C'est la communauté tout entière qui est atteinte. C'est de fait l'idéal même de la *politia litteraria* qui est anéanti par ces usages barbares. C'est pourquoi j'ai cru devoir réagir avec la plus grande vigueur. Philippe Guérin Professeur émérite de Littérature médiévale italienne Centre d'Études et de Recherche sur la Littérature Italienne du Moyen Âge (CERLIM, EA 3979) LECEMO Responsable scientifique du projet ANR DHAF (Dante d'Hier à Aujourd'hui en France)

Furthermore, in light of the serious harm caused by these false accusations, I urge the SNSF to issue a formal apology for the unwarranted distress and damage to my reputation, and to take appropriate measures to rectify this injustice.

Sincerely,
Carla Rossi

From: info@paolospaggiari.com <info@paolospaggiari.com>

Sent: Wednesday, October 11, 2023 7:23 AM

Subject: Re: In difesa della professoressa Carla Rossi

Gentili signore e signori del Fondo Nazionale Svizzero, come ricercatore indipendente, desidero esprimere tutto il mio sostegno nei confronti della professoressa Carla Rossi, un'eccellente studiosa, le cui competenze e la cui serietà sono senza dubbio riconosciute in ambito accademico.

Le accuse di plagio mosse contro di lei sono, senza mezzi termini, assurde. Ritengo non ci sia bisogno di specifiche competenze in storia dell'arte, o in materie affini, per comprendere come determinati elementi, quali ad esempio "Annunciazione" o "Visitazione", abbiano assunto una denominazione universalmente condivisa tramite l'uso ripetuto che ne hanno fatto studiosi e non. Pertanto, è ovvio che tali denominazioni si possano trovare in innumerevoli testi riguardanti l'iconografia.

Invito il Fondo Nazionale Svizzero a riconsiderare le accuse, a mio parere prive di fondamento, mosse contro una professionista seria e stimata a livello internazionale.

Cordialmente,
Paolo Spaggiari
Ricercatore e traduttore
www.paolospaggiari.com

Da: Romeo Salvatore Bufalo <romeo.bufalo@unical.it>

Inviato: martedì, ottobre 10, 2023 4:10:31 PM

Oggetto: In difesa della professoressa Carla Rossi

Gentili signori del Fondo Nazionale Svizzero, In qualità di membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Receptio, esprimo la mia più viva preoccupazione in merito all'indagine che il Fondo sta conducendo nei confronti della Professoressa Carla Rossi, il cui importante e rigoroso

lavoro di ricerca svolto negli ultimi decenni stimo ed apprezzo sul piano etico oltre che su quello scientifico. Un lavoro che ha ottenuto, fra l'altro, significativi riconoscimenti anche da Commissioni interne al vostro stesso Ente, che le hanno assegnato fondi per importanti progetti di ricerca.

Ciò che più mi preoccupa ed inquieta in questa vicenda sono le premesse da cui l'indagine nei confronti della Prof. Rossi ha preso avvio. Le accuse nei suoi confronti, infatti, provengono da fonti quantomeno sospette, da persone, cioè, che hanno rapporti abituali con mercanti d'arte che smembrano i manoscritti medievali. Persone, è il caso di sottolineare, non affiliate ad alcuna istituzione accademica, ma che hanno avanzato accuse di plagio nei confronti della professoressa Rossi attraverso canali come Twitter e blog. Ossia attraverso le forme meno indicate ed affidabili ai fini di una valutazione scientifica seria ed accurata. Ritengo, per tali ragioni, profondamente sbagliato aver aperto un'indagine così importante per il profilo morale, oltre che scientifico, di una studiosa di valore come Carla Rossi basata sulla fragilità e risibilità degli indizi.

L'accusa principale (e, sostanzialmente, unica) mossa nei confronti della professoressa Rossi riguarda l'uso di alcune denominazioni ufficiali, come "Annunciazione" o "Deposizione" o "Visitazione" per le miniature presenti nei manoscritti da lei studiati, le quali denominazioni, orribile a dirsi, ricorrono anche in altri studiosi. Credo sia importante chiarire che tali denominazioni siano ormai parte integrante della tradizione iconografica e storica delle opere d'arte e dei manoscritti medievali. Esse sono state assegnate alle miniature dai ricercatori e dagli storici dell'arte per secoli, in quanto riflettono in modo, oserei dire 'oggettivo', il contenuto e il significato delle immagini; e sono, pertanto, di uso comune, quasi 'tecnico' fra gli studiosi. L'uso di questi termini da parte della Prof. Rossi non costituisce, pertanto, plagio, ma piuttosto fa riferimento ad una pratica diffusa nel campo della storia dell'arte e della ricerca sui manoscritti. Vorrei, qui, sommessamente ricordare che il concetto di plagio implica quello di *appropriazione del pensiero altrui*, non del *lessico altrui*. Cosa avrebbe dovuto fare la professoressa Rossi per descrivere le caratteristiche 'oggettive' di certe miniature, cambiare un lessico ormai sedimentato nella tradizione accademica e nella terminologia in uso in ambito storico-artistico ed in quello degli studi medievistici, e ricorrere, per sfuggire alle risibili accuse mossele, ad una sorta di metalingua, per esempio al latino, e scrivere, che ne so, al posto di "Deposizione" "Corpus in sepulcro ferre", di "Visitazione" "Sub tectum alterius intrare", di "Annunciazione" "Notitiam ferre alicui de aliqua re"? Non vi sembra surreale tutto questo?

Mi si perdoni la provocazione, ma questo esempio dimostra la debolezza e l'inconsistenza delle accuse sollevate contro la Prof. Rossi e la necessità di una riconsiderazione accurata delle stesse da parte del Fondo Nazionale Svizzero.

Cordiali saluti,

Romeo Bufalo

già Professore di Estetica

Dipartimento di Studi Umanistici

Università della Calabria (Italia)

Carla Rossi

Da: Patrick Labarthe <plabarthe@rom.uzh.ch>
Inviato: martedì, 10 ottobre 2023 17:02
A: Carla Rossi RECEPTIO
Oggetto: un mot

Chère Carla Rossi,
la missive du Professeur Romeo Bufalo est particulièrement réussie, et fort drôle dans ses transpositions latines. Je suis vraiment content de sentir tant de soutien et d'intégrité.
Avec mes encouragements les plus cordiaux,
Patrick Labarthe

Da: Malinka Velinova
A: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]; philippe.guerin@univ-poitiers.fr; carlo.chiurco@univr.it; leenal@g.ucla.edu; plabarthe@rom.uzh.ch; martin.aurell@univ-poitiers.fr; rpinto1951@gmail.com; studio@gsalegal.net
Oggetto: Fwd: Rebuttals of False Accusations Against Me
Data: domenica, 15 ottobre 2023 10:52:03
Allegati: [REBUTTALS of ALLEGATIONS De ROUCY.pdf](#)

Madame, Monsieur, cher.e.s représentant.e.s du Fonds national suisse,

Maitresse de conférences d'histoire de la langue française au Département d'études romanes de l'Université de Sofia « St Clément d'Ohrid », docteure de l'Université Paris – Sorbonne (Paris IV) depuis 2015, enseignante qui anime un cours sur le livre au Moyen Âge français pour les étudiants en lettres françaises, je me permets d'exprimer à votre intention mon profond étonnement de tout ce qui arrive ces derniers mois à Mme Carla Rossi, philologue médiéviste de renom à l'échelle internationale, spécialiste non seulement excellent dans le domaine des manuscrits occidentaux du Moyen Âge mais aussi – et surtout, parce que c'est très rare de nos jours ! – dévouée à la profession au plus haut degré, luttant notamment contre l'activité criminelle de ceux qui détruisent les manuscrits par démembrement pour des buts lucratifs personnels, et faisant tout son possible – de manière bénévole ! – pour préserver l'héritage historique et culturel de l'Europe et de l'humanité, en luttant aussi dans le même temps contre l'ignorance qui s'impose de plus en plus, y compris parmi les soi-disant *spécialistes* et *professionnels* (leur expliquant par exemple ce que c'est qu'un *fragment* d'un manuscrit médiéval).

J'ai contacté la Professeure Rossi il y a quelques mois, impressionnée par la qualité et l'envergure de ses recherches, de ses publications et de son projet de reconstruction numérique de manuscrits démembrés. Quelle a été ma surprise d'apprendre peu après qu'elle était victime d'accusations absurdes de plagiat (touchant à des notions des plus élémentaires de culture générale) et de toute une campagne diffamatoire des plus ignobles, se servant de moyens d'agression psychique et physique ! Et tout ceci en Europe, cette Europe qui se félicite des fondements stables de sa démocratie, de la défense des droits de l'homme, de sa société reposant sur la justice, l'intégrité de la personne, l'éducation...

Mais ce qui m'a rendue, et me rend toujours, perplexe par-dessus tout, c'était d'apprendre tout récemment que le Fonds national suisse de la recherche scientifique, au lieu de défendre la Professeure Rossi, en mobilisant tout le potentiel dont il dispose, en particulier *scientifique*, de ses experts, ce qui à mon sens lui incombe par défaut, vu l'inconsistance flagrante des accusations contre elle, avait curieusement pris le parti opposé.

Prendre le parti de ceux qui accusent Mme Rossi de plagiat par ces arguments des plus stupides, correspond non seulement à une ignorance crasse mais aussi à un esprit criminel. J'ose donc espérer qu'il ne s'agit que d'un simple malentendu survenu lors la prise de cette position par les représentants du Fonds.

J'ose espérer, Madame, Monsieur, que vous reviendrez sur votre position, qui ne vous fait pas, pour le moins, honneur, ni du point de vue de l'éthique de la communauté scientifique ni du point de vue du professionnalisme de vos experts, qui, comme l'a montré dans le détail Mme Rossi, égale celui des moins instruits, n'ayant aucune notion de culture générale.

En attendant votre autodémenti et les excuses publiques, devant la communauté scientifique internationale, adressées à la Professeure Carla Rossi, je ferai de mon mieux pour faire connaître dans le détail à tous mes collègues, en Bulgarie et à l'étranger, ce qui arrive à une de nos collègues parmi les plus dévoués d'entre nous.

Sincères salutations,

Malinka VELINOVA
Docteur en Linguistique
Maître de conférences en Histoire du français
Université de Sofia "Saint Clément d'Ohrid"
<https://sites.google.com/site/velinovamalinka>
velinovaml@gmail.com

9.10.2023

Egregi membri del Fondo Nazionale Svizzero.

In qualità di membri del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Receptio, ci rivolgiamo a voi per esprimere la nostra profonda preoccupazione in merito all'indagine condotta nei confronti della Prof. Carla Rossi, stimata ricercatrice che ha dedicato oltre vent'anni all'attività scientifica e che ha ottenuto riconoscimenti anche da commissioni interne del vostro stesso ente, che le hanno attribuito fondi per progetti di ricerca.

Desideriamo sottolineare con fermezza le nostre preoccupazioni riguardo alle premesse da cui l'indagine nei confronti della Prof. Rossi ha preso avvio. Le accuse mosse contro di lei provengono da fonti quantomeno sospette, individui collusi con mercanti d'arte che fanno a pezzi i manoscritti medievali, che non sono affiliati a istituzioni accademiche di sorta, ma che hanno avanzato tali accuse attraverso canali come Twitter e blog. Riteniamo che questi canali non siano adeguati per una valutazione scientifica accurata e che l'apertura dell'indagine basata su tali fonti rappresenti un errore.

La prima accusa in questione riguarda l'uso delle denominazioni ufficiali, come "Annunciazione" o "Deposizione," per le miniature presenti nei manoscritti studiati dalla Prof. Carla Rossi.

È importante comprendere che tali denominazioni sono parte integrante della tradizione iconografica e storica delle opere d'arte e dei manoscritti medievali. Queste denominazioni sono state assegnate alle miniature dai ricercatori e dagli storici dell'arte per secoli, in quanto riflettono in modo accurato il contenuto e il significato delle immagini. L'uso di queste denominazioni da parte della Prof. Rossi non costituisce plagio, ma piuttosto una pratica comune nel campo della storia dell'arte e della ricerca sui manoscritti.

L'accusa di plagio basata sull'uso di tali denominazioni ufficiali rappresenta un fraintendimento evidente delle pratiche accademiche e della terminologia utilizzata nel campo della storia dell'arte e degli studi medievalistici. Questo aspetto dimostra la debolezza delle accuse sollevate contro la Prof. Rossi e la necessità di una revisione accurata delle stesse da parte del Fondo Nazionale Svizzero, che si sta ridicolizzando di fronte alla comunità scientifica.

Tutte le altre accuse mosse contro la Prof. Rossi sono altrettanto prive di validità scientifica e sembrano basate su pregiudizi anziché su una valutazione obiettiva e rigorosa del suo lavoro.

Il Centro di Ricerca Receptio è composto da docenti universitari di alto livello e desidera esprimere la sua indignazione per l'ignoranza, la malafede e i modi maleducati con cui il Fondo Nazionale Svizzero ha trattato la Prof. Carla Rossi e i membri del nostro comitato scientifico.

Riteniamo che tali comportamenti siano inaccettabili in un contesto accademico e scientifico.

Pertanto, chiediamo che il Fondo Nazionale Svizzero ritiri immediatamente le accuse nei confronti della Prof. Carla Rossi e fornisca scuse ufficiali per l'ingiusto trattamento che ha subito.

È fondamentale preservare l'integrità e la reputazione degli studiosi che contribuiscono alla ricerca scientifica e accademica in Svizzera.

Restiamo in attesa di una vostra risposta e delle azioni necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Cordiali saluti,

Raffaele Pinto

Professor Asociado de Filología Italiana

Carla Rossi

Da: Lucinia SPECIALE <lucinia.speciale@unisalento.it>

Inviato: giovedì, 12 ottobre 2023 10:52

A:

Cc:

Oggetto: Re: In difesa della professoressa Carla Rossi

Egredi membri del Fondo Nazionale Svizzero,

In qualità di componente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Receptio, non posso non aggiungere il mio sconcerto e la mia più profonda preoccupazione circa l'indagine condotta nei confronti della collega Prof.ssa Carla Rossi, una stimata ricercatrice che ha alle spalle una lunga e più che qualificata attività scientifica. Di questa attività sono prova le sue molte e apprezzate pubblicazioni, per le quali ha ottenuto riconoscimenti anche da commissioni interne del vostro stesso ente, che nel passato le ha attribuito fondi per progetti di ricerca.

Come hanno fatto diversi colleghi prima di me, mi si permetta di osservare che le accuse rivolte alla Prof.ssa Rossi sono state avanzate con metodi e mezzi che non sono degni di una comunità accademica e di un consesso civile. Tra studiosi, quando ci trova in forte dissenso - e può accadere - esistono sedi e forme consolidate per sostenere le proprie ragioni, come incontri di studio e pubblicazioni scientifiche. Non si usa la rete, travolgendo la vita personale dell'altro con pressioni e minacce, persino verso i familiari. Questo non è stato il caso della vicenda che ha colpito Carla Rossi: un fatto questo che, anche solo per questa ragione, è sconcertante e pericoloso.

Trovo sinceramente grave che un'istituzione di ricerca possa prestare fede ad accuse che provengono da canali tanto distanti dal mondo degli studi come i social media.

Venendo al merito: è assolutamente grottesco che si definisca 'plagio' l'uso da parte di Carla Rossi di un lessico comune agli studi di storia dell'arte. L'identificazione dei soggetti iconografici è - da sempre - affidata a formule convenzionali. Quelle relative agli episodi della vita di Cristo sono codificate da secoli di studi eruditi. "Annunciazione", "Natività", "Deposizione di Cristo" sono termini ed espressioni che - in tutte le lingue riconosciute dalla storia dell'arte - permettono di indicare al lettore un soggetto. Nessuno può pretendere il copyright senza incorrere nel ridicolo. Sorprende e dispiace che un Ente di Ricerca come il Fondo Nazionale Svizzero, del quale conosco la serietà, possa prestar fede a questo genere di rivendicazioni.

Quanto all'originalità del metodo che Carla Rossi ha elaborato, è indubbiamente vero che ne esistono dei precedenti, come sempre nella ricerca. Le edizioni facsimilari hanno poco più di un secolo di vita e, in diversi casi, hanno permesso di ricostituire artificialmente la struttura materiale di opere che nell'originale non hanno più la forma di libri. Penso all'ultima edizione del Vat. lat. 3225 che, come tutti sanno, è da diversi decenni conservato in fogli staccati. A nessuno tuttavia è mai venuto in mente di rintracciare sulla rete e di ricomporre - combinando insieme l'analisi stilistico-formale delle immagini e la filologia del testo - i frammenti che vi si trovano dispersi.

Resto persuasa che questo sia un merito indubbio delle ricerche di Carla Rossi. Giudico queste ricerche un notevole progresso per la ricerca sulla civiltà scritta nell'era del web.

Che quel metodo permetta di 'ritrovare' unità codicologiche disperse e di dar loro un contesto di provenienza, innescando un processo virtuoso di 'restituzione degli originali', lo dimostra un evento accaduto a pochi mesi dalla pubblicazione delle Ore De Roucy: il proprietario di uno dei suoi frammenti ha messo a disposizione, per la nuova edizione dell'opera, una buona ripresa a colori del foglio in suo possesso. Ciò rappresenta un buon viatico per il futuro di questi studi. La parte più illuminata del mondo che gravita attorno al commercio antiquario riconosce giustamente l'utilità di queste ricerche.

Mi auguro che questa 'inchiesta', nata su premesse del tutto inconsistenti, che rischiano di compromettere l'autorevolezza scientifica del Fondo Nazionale Svizzero, si concluda rapidamente, restituendo alla collega Carla Rossi la serenità che da troppi mesi questa vicenda le ha tolto.
Con i miei migliori saluti,

Lucinia Speciale

Lucinia Speciale
Storia dell'Arte Medievale
Storia della Miniatura
Storia del libro manoscritto e illustrato
Iconografia e iconologia (in condivisione)
Università del Salento
Dipartimento di Beni Culturali
Via Dalmazio Birago 64
73100 Lecce
tel. 0832 295639
mob. 338 31 91 200

Il giorno mer 11 ott 2023 alle ore 07:22 <info@paolospaggiari.com> ha scritto:

Gentili signore e signori del Fondo Nazionale Svizzero,
come ricercatore indipendente, desidero esprimere tutto il mio sostegno nei confronti della professoressa Carla Rossi, un'eccellente studiosa, le cui competenze e la cui serietà sono senza dubbio riconosciute in ambito accademico.

Le accuse di plagio mosse contro di lei sono, senza mezzi termini, assurde. Ritengo non ci sia bisogno di specifiche competenze in storia dell'arte, o in materie affini, per comprendere come determinati elementi, quali ad esempio "Annunciazione" o "Visitazione", abbiano assunto una denominazione universalmente condivisa tramite l'uso ripetuto che ne hanno fatto studiosi e non. Pertanto, è ovvio che tali denominazioni si possano trovare in innumerevoli testi riguardanti l'iconografia.

Invito il Fondo Nazionale Svizzero a riconsiderare le accuse, a mio parere prive di fondamento, mosse contro una professionista seria e stimata a livello internazionale.

Cordialmente,
Paolo Spaggiari
Ricercatore e traduttore
www.paolospaggiari.com

Da: Romeo Salvatore Bufalo <romeo.bufalo@unical.it>

Inviato: martedì, ottobre 10, 2023 4:10:31 PM

Oggetto: In difesa della professoressa Carla Rossi

Carla Rossi

Da: Antoni Rossell <antonirossell2@gmail.com>
Inviato: martedì, 10 ottobre 2023 22:13
A:
Cc:
Oggetto: Re: In difesa della professoressa Carla Rossi

Barcelona, 10 de Octubre de 2023

Estimados señoras y señores del *Fondo Nazionale Svizzero*:

Como Profesor Doctor de la *Universitat Autònoma de Barcelona*, y miembro del Comité Científico del Centro de Investigación *Receptio*, considero absurdas e inaceptables las acusaciones de “plagio” contra la Profesora Carla Rossi, cuyos méritos de investigación y académicos no han sido nunca puesto en duda por la comunidad universitaria internacional, sino todo lo contrario. La Profesora Rossi goza de un reconocido prestigio tanto por sus publicaciones e investigaciones como por su labor de identificación y recomposición del patrimonio manuscrito medieval.

Asistimos en este momento a unas acusaciones injustificables por parte del *Fondo Nazionale Svizzero* que no se sustentan bajo ninguna lógica ni argumento académico.

Desde una óptica académica y universitaria la acusación de “plagio” es absurda, y es imprescindible que el *Fondo Nazionale Svizzero* recurra a la opinión de académicos y no a la de marchantes y asesores de empresas internacionales de subastas.

La labor de la Profesora Carla Rossi por la recomposición virtual del patrimonio manuscrito ha sido ejemplar, y las acusaciones contra ella no tienen ningún fundamento sinó que obedecen a otros intereses ajenos a la práctica académica.

En el ámbito universitario las denominaciones descriptivas de obras o del contenido de manuscritos **de las que se le acusa** nunca pueden ser calificadas de “plagio”, ya que es el sistema de **denominación, catalogación**, reconocimiento y particularización por parte de los especialistas. Estas denominaciones, insistimos, nunca pueden ser consideradas un “plagio”.

Por ello considero, junto a mis colegas profesores e investigadores universitarios internacionales, que las acusaciones de plagio son infundadas y carecen de **argumentación** académica.

Así pues, solicitamos al *Fondo Nazionale Svizzero* que reconsidere sus acusaciones y se asesore por profesores e investigadores de prestigio universitario internacional antes de proceder a tales **inculpaciones**.

Atentamente

Prof. Dr. Antoni Rossell

Missatge de Romeo Salvatore Bufalo <romeo.bufalo@unical.it> del dia dt., 10 d'oct. 2023 a les 16:10:

Gentili signori del Fondo Nazionale Svizzero,

In qualità di membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca Receptio, esprimo la mia più viva preoccupazione in merito all'indagine che il Fondo sta conducendo nei confronti della Professoressa Carla Rossi, il cui importante e rigoroso lavoro di ricerca svolto negli ultimi decenni stimo ed apprezzo sul piano etico oltre che su quello scientifico. Un lavoro che ha ottenuto, fra l'altro, significativi riconoscimenti anche da Commissioni interne al vostro stesso Ente, che le hanno assegnato fondi per importanti progetti di ricerca.

Ciò che più mi preoccupa ed inquieta in questa vicenda sono le premesse da cui l'indagine nei confronti della Prof. Rossi ha preso avvio. Le accuse nei suoi confronti, infatti, provengono da fonti quantomeno sospette, da persone, cioè, che hanno rapporti abituali con mercanti d'arte che smembrano i manoscritti medievali. Persone, è il caso di sottolineare, non affiliate ad alcuna istituzione accademica, ma che hanno avanzato accuse di plagio nei confronti della professoressa Rossi attraverso canali come Twitter e blog. Ossia attraverso le forme meno indicate ed affidabili ai fini di una valutazione scientifica seria ed accurata. Ritengo, per tali ragioni, profondamente sbagliato aver aperto un'indagine così importante per il profilo morale, oltre che scientifico, di una studiosa di valore come Carla Rossi basata sulla fragilità e risibilità degli indizi.

L'accusa principale (e, sostanzialmente, unica) mossa nei confronti della professoressa Rossi riguarda l'uso di alcune denominazioni ufficiali, come "Annunciazione" o "Deposizione" o "Visitazione" per le miniature presenti nei manoscritti da lei studiati, le quali denominazioni, orribile a dirsi, ricorrono anche in altri studiosi. Credo sia importante chiarire che tali denominazioni siano ormai parte integrante della tradizione iconografica e storica delle opere d'arte e dei manoscritti medievali. Esse sono state assegnate alle miniature dai ricercatori e dagli storici dell'arte per secoli, in quanto riflettono in modo, oserei dire 'oggettivo', il contenuto e il significato delle immagini; e sono, pertanto, di uso comune, quasi 'tecnico' fra gli studiosi. L'uso di questi termini da parte della Prof. Rossi non costituisce, pertanto, plagio, ma piuttosto fa riferimento ad una pratica diffusa nel campo della storia dell'arte e della ricerca sui manoscritti. Vorrei, qui, sommessamente ricordare che il concetto di plagio implica quello di *appropriazione del pensiero altrui*, non del *lessico altrui*. Cosa avrebbe dovuto fare la professoressa Rossi per descrivere le caratteristiche 'oggettive' di certe miniature, cambiare un lessico ormai sedimentato nella tradizione accademica e nella terminologia in uso in ambito storico-artistico ed in quello degli studi medievistici, e ricorrere, per sfuggire alle risibili accuse mosse, ad una sorta di metalingua, per esempio al latino, e scrivere, che ne so, al posto di "Deposizione" "Corpus in sepulcro ferre", di "Visitazione" "Sub tectum alterius intrare", di "Annunciazione" "Notitiam ferre alicui de aliqua re"? Non vi sembra surreale tutto questo?

Mi si perdoni la provocazione, ma questo esempio dimostra la debolezza e l'inconsistenza delle accuse sollevate contro la Prof. Rossi e la necessità di una riconsiderazione accurata delle stesse da parte del Fondo Nazionale Svizzero.

Cordiali saluti,

Romeo Bufalo

già Professore di Estetica

Dipartimento di Studi Umanistici

Università della Calabria (Italia)

Antoni Rossell

Professor Titular, Coordinador de l'Arxiu Occità (Institut d'Estudis Medievals)

Institut d'Estudis Medievals - Filologia Fr. i Romànica
Filologia Romànica

Edifici B, despatx B-9/129, Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona) TEL +34 93 581 3330
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

0034935813330

Carla Rossi

Da: Carlo Chiurco <carlo.chiurco@univr.it>
Inviato: mercoledì, 11 ottobre 2023 21:35
A: lucia lazzerini; Carla Rossi
Cc:
studio@gsalegal.net
Oggetto: R: Rebuttals of False Accusations Against Me

Spettabili membri della Commissione del FNS,

Vorrei intervenire in merito alla triste vicenda che vede protagonista, ma sarebbe più corretto dire vittima, la Professoressa Carla Rossi. Se già la campagna d'odio e diffamazione, di cui era stata fatta oggetto, destava preoccupazione, la Vostra decisione di accogliere (o comunque di ritenere non infondate) le accuse di plagio proferite da uno studioso privo di qualunque affiliazione accademica e dal curriculum sicuramente non paragonabile a quello della Professoressa Rossi, già Vostra collega, lascia semplicemente sconcertati, nel metodo e nel merito. Riguardo al primo, si evince come Vi siate limitati a ripetere le accuse del persecutore della Professoressa Rossi, quando invece – ed entriamo con ciò nel merito – un'analisi anche superficiale non può che rigettare con scherno l'uso di termini assolutamente generici come "Annunciazione" o "Visitazione" per argomentare un plagio. Seguendo questa logica, dal momento che in questa mail faccio un largo utilizzo di preposizioni semplice e articolate, se queste stesse preposizioni si ritrovassero in un testo dell'accusatore della Professoressa Rossi, ciò autorizzerebbe quest'ultimo ad accusarmi di plagio. Errare è umano e le sviste sono sempre possibili: mi auguro perciò con tutto il cuore che possiate tornare sulla Vostra decisione e reconsiderarla, rendendo alla Professoressa Rossi la giustizia e l'onore che merita.

Con osservanza,

Carlo Chiurco

Carlo Chiurco, PhD
Associate Professor of Ethics
Department of Engineering for Innovation Medicine—University of Verona, Italy

Maria Sklodowska-Curie project supervisor "NET—Nietzsche's Environmental Ethics"
Via San Francesco 22, I-37129, Verona, Italia
Email: carlo.chiurco@univr.it
Telephone: (+39)045.8028159
Skype: carlochiurco
Homepage: <https://dimi.univr.it/?ent=persona&id=2997>
<https://www.researchgate.net/profile/Carlo-Chiurco>

Da: lucia lazzerini <lucia.lazzerini06@gmail.com>

Data: mercoledì, 11 ottobre 2023 alle ore 20:49

A: Carla Rossi <carla.rossi@receptio.eu>

Cc: info@naolosnaggiari.com <info@naolosnaggiari.com>, Romeo Salvatore Bufalo

Oggetto: Re: Rebuttals of False Accusations Against Me

Gentili Signori del Fondo Nazionale Svizzero,
condivido in pieno le osservazioni che studiosi come Antoni Rossell, Romeo Bufalo e altri hanno rese pubbliche in merito alle accuse (del tutto infondate) mosse alla prof Carla Rossi, che meritatamente gode di larga stima nell'ambiente accademico per l'originalità e il rigore dei suoi studi. Per quanto mi riguarda trovo incredibile che si dia ascolto a personaggi non solo estranei all'università e al mondo della ricerca scientifica, ma anche coinvolti in quel commercio di mss smembrati cui quotidianamente assistiamo, con grande sconcerto, in aste di ogni tipo. Che si censuri e si diffami una studiosa seria, impegnata con metodi d'avanguardia (ricostruzione digitale) nel salvataggio di un patrimonio artistico e culturale ormai disperso e quasi perduto, anziché combattere biblioclasti ed escissori di miniature, è davvero paradossale e suscita in tutti noi profonda preoccupazione.

Prof. Lucia Lazzerini
già ord. di Filologia Romanza
Università di Firenze

Il giorno mer 11 ott 2023 alle ore 09:35 Carla Rossi <carla.rossi@receptio.eu> ha scritto:

Dear Ladies and Gentlemen of Swiss National Science Foundation and Esteemed Colleagues,

I hope this message finds you well. I appreciated the prompt attention of my Colleagues to this serious issue, and I am writing to address a matter of utmost importance that concerns not only my reputation but also the integrity of the academic community and the protection of our European cultural heritage. Recently, I have faced baseless accusations of plagiarism, stemming from a coordinated effort led against me by Peter Kidd, a freelance associate who collaborates with auction houses and art merchant who dismember medieval manuscripts, generating substantial income through the disassembly of medieval manuscripts. This campaign was initiated by Peter Kidd and his associates after I reported their activities to the Carabinieri TPC Protection of Cultural Heritage in Italy. These allegations have had serious consequences, not only for my career and personal life but also for the academic community and cultural heritage at large.

Carla Rossi

Da: LEENA LOFSTEDT <leenal@g.ucla.edu>
Inviato: giovedì, 12 ottobre 2023 03:01
A: Carla Rossi
Cc: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Oggetto: Re: Rebuttals of False Accusations Against Me

Ladies and Gentlemen, Members of the Swiss National Fund

It has been brought to my attention that Prof, Carla Rossi has been accused of plagiarism. She had described some miniatures found in a medieval manuscript (a hand-written illustrated prayer-book) using terms like Annunciation. The person accusing her had used the very same terms in a similar situation, Annunciation referring to a miniature depicting the angel Gabriel's visit to Virgin Mary.

According to the Dictionary of Medieval Latin from British Sources (p 90b) the Latin *annuntiatio* ('announcement, proclamation') could already in the twelfth century be used (in syntagms like *annuntiatio Christi*, *annuntiatio Dominica*, etc.) to signify the annunciation made by the angel Gabriel to Virgin Mary, and to name the day (March 25) that in the Christian calendar was dedicated to commemorate this event leading to the virgin birth. According to the OED similar uses of the English *annunciation* are already found in ME. *Biblia pauperum*, pictures in churches and on manuscript pages, taught people the story of the Annunciation.

Prof. Rossi is not guilty of plagiarism when using the term Annunciation. She is simply continuing a tradition soon a thousand years old.

I hope that the Swiss National Fund takes the time to go through these accusations. Prof. Rossi should be allowed to pursue her work without undue accusations.

Respectfully submitted,

Leena Löfstedt

On Oct 11, 2023, at 00:34, Carla Rossi <carla.rossi@receptio.eu> wrote:

Given the baselessness of these claims, I vehemently demand that the SNSF promptly initiates a thorough and impartial review of this matter. I insist that the SNSF expeditiously takes action and initiates the review process, recognizing the gravity of these false accusations, which are tantamount to a crime. **I request that this email of mine, along with all the emails received in recent days from esteemed university professors who are outraged by the superficiality and ignorance of the SNSF commission, be included in the record. It is absurd that accusations made on Twitter by individuals lacking academic credibility are being taken at face value, while numerous emails, letters, and statements from professors such as Lucinia Speciale, Roberto Antonelli, Philippe Guérin, Raffaele Pinto, Antoni Rossell, Lucia Lazzarini, Romeo Bufalo, Carlo Churco, and many others have been disregarded over the course of 10 months.**

Carla Rossi

Da: Patrick Labarthe <plabarthe@rom.uzh.ch>
Inviato: giovedì, 12 ottobre 2023 14:38
A:
Cc:
Oggetto: Re: In difesa della professoressa Carla Rossi

Mesdames, Messieurs les membres du FNS,

Permettez-moi de joindre mon témoignage à ceux qui dénoncent le véritable lynchage dont est victime Mme le Professeur Carla Rossi. Je connais les travaux de Mme Rossi pour avoir siégé à son jury d'habilitation à l'Université de Zurich, et je ne puis que redire toute l'estime, et l'admiration même, que je porte à ses travaux. Certes, je ne suis pas médiéviste, mais en tant que professeur émérite de littérature française moderne à l'Université de Zurich, j'ai grand souci, comme maints collègues, d'un discours conjoignant rigueur et honnêteté. Quand vous affirmez que la méthode proposée par Mme le Professeur Rossi n'a rien d'innovant, on est saisi par la violence univoque d'un tel jugement : Mme Rossi a sans conteste reconstitué nombre de manuscrits ayant souffert d'un vandalisme organisé, et l'on voit mal une entreprise qui puisse se comparer au sérieux de la sienne. S'il vous est possible de citer des codex qui, après démembrement, ont été numériquement reconstruits, et cela au fil des ventes aux enchères des folios individuels, alors nous vous saurions gré de bien vouloir citer ces publications, car assurément elles conjugent un savoir hors pair avec un souci obstiné d'intégrité professorale.

Mme le Professeur Rossi est par ailleurs accusée de plagiat, lorsque, résumant les caractéristiques d'un manuscrit à partir de descriptions lisibles dans un catalogue de vente, elle a recours, comme il convient, à des détails factuels dont témoigne toute la tradition philologique. Les imperfections d'un codex, le nombre des miniatures qui l'ornent, les détails de la reliure, la présence ou non d'un ex-libris, tout cela relève de composantes reconnues et partagées par la communauté des savants, et aussi bien sont-elles enseignées dans les cursus apprenant l'art de décrire et de cataloguer les manuscrits. Ce ne sont là que les éléments obligés d'un savoir ancestral.

Puissiez-vous reconsidérer ces accusations avec la sérénité requise. Telles sont les tristes agressions d'aujourd'hui où l'on harcèle pour museler les voix de la raison et du savoir. Une institution comme le Fonds National de la Recherche Suisse ne pourrait que se

déjuger gravement à poursuivre dans cette voie, d'autant qu'au-delà de ce cas précis, c'est vraiment toute l'Université qui se ruine dans la fureur de tels procédés.

Veillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée,

Patrick Labarthe

Professeur émérite de Littérature française

à l'Université de Zurich

Da:

Cinzia Pignatelli

A:

daniel.kraemer; catorina.n...

Cc:

in Aurell; tpinto1951@gmail.com; studio@saiegai.net; ClaudioGaldenzi@aol.com

Oggetto:

In difesa della Professoressa Carla Rossi

Data:

domenica, 15 ottobre 2023 22:26:03

Mesdames et Messieurs les membres du FNS,

La Professeure Carla Rossi est l'auteure de publications de centaines de pages (consultables gratuitement en ligne) dans lesquelles elle reconstruit, avec une rigueur philologique incontestable, suivant une méthode qui est en train de devenir un modèle pour les étudiants de cette discipline, des manuscrits qui ont été volontairement démembrés à une époque récente (et qui ne circulaient donc pas en tant que fragments, dans l'acception philologique de ce terme).

Il me semble que le FNS a commis une première erreur en prêtant foi à des accusations de plagiat provenant des auteurs de sites mercantiles qui se sentent lésés par le fait que les enquêtes minutieuses de Mme Rossi pour retrouver les feuillets dispersés aboutissent souvent aux entreprises qui sont à la source de ces démembrements. Il est risible de penser que le savoir et l'expérience de la Professeure Carla Rossi auraient besoin de piller les notices bibliographiques figurant sur des sites publicitaires de vente aux enchères.

Plus grave encore : le FNS a confié l'enquête à des juristes qui semblent totalement ignares de la terminologie et des techniques propres à la discipline philologique et à l'histoire de l'art, au point qu'ils peuvent qualifier de « plagiat » l'utilisation de termes de classification iconographique comme *Annonciation* ou *Déposition de la Croix*.

Le FNS, pour lequel j'ai toujours eu la plus haute estime, se déconsidère en prenant le parti d'individus qui devraient être les premiers incriminés dans cette affaire, puisqu'ils n'ont pas hésité à agresser et à tenter d'intimider non seulement la Professeure Rossi mais aussi d'autres membres de notre communauté scientifique qui collaborent à son projet.

Comme de nombreux autres collègues, j'invite moi aussi le FNS à reconnaître de s'être fourvoyé, et à restituer à la Professeure Carla Rossi l'honneur qu'elle mérite. La sauvegarde de cette partie du Patrimoine de l'Humanité que sont les manuscrits médiévaux enluminés est un combat dans lequel elle a engagé tout son savoir, son expérience et sa passion, avec un seul défaut : celui de ne pas voir qu'elle agissait (pardon pour le plagiat de la Bible !) en David contre Goliath.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations les plus respectueuses,

Cinzia Pignatelli

Maîtresse de conférences en Philologie Romane et Linguistique Française
Université de Poitiers – Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale
(UMR 7302)

